

ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL DOS ADOLESCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZANIRA RAMOS, ARARIPINA-PE.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
26/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10761982

Jéssica Maria de Sousa Carvalho

Márcia Rejane Xavier

Paula Ângela Maria Frassinetti Ferreira Lucena

Luis Carlos Martins

José Wellington Felizola Lucena Junior

Milena Vitória de Lemos Cordeiro

Orientadora: Prof^a. Me. Sarah Mourão de Sá.

RESUMO

A adolescência é a fase da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Os adolescentes estão entre os grupos prioritários para o Programa Nacional de Imunização (PNI), no Brasil, isso ocorre devido à alta suscetibilidade a algumas doenças preveníveis por meio da imunização e, principalmente, pela baixa cobertura vacinal apresentada por essa faixa etária. O presente trabalho teve como objetivo

atualizar a caderneta de vacinação dos adolescentes da escola Municipal Luzanira Ramos em Araripina/PE. Para realização desse projeto de intervenção, foi usado a metodologia da problematização, sendo desenvolvido por etapas diversas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade, onde compõe uma verdadeira metodologia, entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e as condições gerais dos participantes. De acordo com os resultados analisados, nota-se prevalência da vacinação na faixa de idade compreendida de 11 a 13 anos, sendo o público feminino o mais vacinado e os imunizantes com um índice maior de aplicação está relacionada com a Influenza, em relação às vacinas de HPV e meningocócica as quantidades administradas foram equivalentes. A partir do trabalho realizado, conclui que este Projeto de Intervenção (PI) apresentou um impacto socio-sanitário positivo devido a um percentual relevante de imunobiológicos administrados nos adolescentes durante a ação, aumentando a cobertura vacinal de forma mais homogênea e, conseqüentemente, uma redução do número de adoecimento por doenças imunopreveníveis.

Palavras-chaves: Adolescentes; Imunização; Estratégia Saúde da Família; IESC.

1 INTRODUÇÃO

A vacinação como medida de prevenção de doença é uma medida de saúde ofertada à população há muitos anos, seu processo é resultado de um avançado estudo científico e tecnológico na área da saúde, tendo em vista ser imprescindível para combater a proliferação de vírus e bactérias, e até mesmo para salvar a vida de alguém. (PNI). Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI) os adolescentes estão entre os grupos prioritários, no Brasil, isso ocorre devido à alta suscetibilidade a algumas doenças preveníveis por meio da imunização e, principalmente, pela baixa cobertura vacinal apresentada por essa faixa etária. (ARAÚJO, 2010).

É sabido, que a adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano marcada por diversas mudanças e novas experiências. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), compreende pessoas que tenham entre 10 a 19 anos de idade. (EMERICH; GAVA, 2019). Sendo essa uma fase da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. (PNI)

Partindo desse pressuposto, nossa ação tem como ponto de partida o município de Araripina localizado no estado de Pernambuco, com população de 85.301 pessoas (IBGE, 2021), onde apresenta em sua última densidade demográfica 40,84 hab./km². De modo específico, a unidade do presente estudo compreende a Estratégia de Saúde da Família (ESF) José Martins localizada no bairro José Martins no referido município.

Na atual política de saúde brasileira a vacinação é considerada uma atividade executada, preferencialmente, pela Atenção Primária à Saúde (APS), sobretudo, na Estratégia Saúde da Família (ESF), que é formada por uma equipe multiprofissional, responsável por um território definido e uma população adscrita. A ESF tem por objetivo a ampliação da clínica por ações de prevenção de riscos e agravos, promoção e manutenção da saúde, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação (VIEGAS; PENNA, 2013).

Portanto, torna-se necessário o acolhimento desse público-alvo, no sentido de considerarmos necessário no cotidiano dos serviços o atendimento e acompanhamento dos adolescentes nos cuidados primários à saúde, dando ênfase a sua imunização.

2 PROBLEMA

Baixa cobertura vacinal dos adolescentes entre 10 e 15 anos cadastrados na ESF José Martins pertencente ao município de Araripina-PE.

3 JUSTIFICATIVA

A discussão sobre a relevância da imunização volta a ser um grande foco para as autoridades públicas em busca de esclarecimentos à população sobre mitos e verdades que envolvem a vacinação, doenças já erradicadas no Brasil voltam a ser motivo de preocupação e alerta às autoridades sanitárias e profissionais de saúde. A escassez de campanhas de divulgação e de esclarecimento sobre vacinas, por parte dos órgãos públicos e dos profissionais da assistência, contribui muito para a redução na procura da população às salas de vacinação (LEVI; KALLAS, 2002).

O presente estudo justifica-se pela baixa cobertura vacinal dos adolescentes adscritos na ESF José Martins, tendo em vista a importância da vacinação para o desenvolvimento adequado, melhor qualidade de vida e menor incidência de doenças nesta população. (OPAS).

4 OBJETIVOS

Os objetivos são das seguintes formas delineados:

4.1 Objetivo Geral

✓ Atualizar a caderneta de vacinação dos adolescentes da escola Municipal Luzanira Ramos que se encontra na área de abrangência da ESF José Martins.

4.2 Objetivos Específicos

✓ Verificar cadernetas de vacinação dos adolescentes, identificando vacinas em atraso.

✓ Atualizar o calendário vacinal de acordo com as faixas etárias dos adolescentes.

✓ Tornar a cobertura vacinal homogênea.

5 REVISÃO DE LITERATURA

No Brasil, desde o começo do século XIX, as vacinas são utilizadas como forma de controle de doenças. Entretanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE). O PNI estrutura toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como objetivo o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Está sob responsabilidade de todas as esferas governamentais (BRASIL, 2014).

De acordo com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde (2019), estima-se que a imunização previne entre 2 a 3 milhões de mortes por ano. A vacinação pública evita mortes por tétano, difteria, tosse convulsa e sarampo anualmente em todas as faixas etárias. É uma das intervenções de saúde pública mais bem-sucedidas mundialmente.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) ampliou na última década o leque de vacinas disponibilizadas na rede pública para crianças, adolescentes e adultos na rotina e nos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais – CRIEs. Um programa que contemple a saúde integral de adolescentes de ambos os sexos, e no qual a imunização esteja incluída é de fundamental relevância no país (BRASIL, 2003).

Além disso, é válido ressaltar que o êxito das ações de imunização resulta de uma associação de fatores por parte das instâncias gestoras envolvidas, incluindo aquisição, planejamento, infraestrutura, logística, treinamento e, recursos humanos que nas diferentes atuações asseguram imunobiológicos de qualidade à população.

No que tange a política de saúde brasileira, a vacinação é uma prática que deve ser executada, preferencialmente, pela Atenção Primária à Saúde (APS), especificamente na Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF visa a ampliação da clínica por ações de prevenção de riscos e agravos,

promoção e manutenção da saúde, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação (VIEGAS; PENNA, 2013).

6 METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem quanti-quali, uma vez que envolverá análise dos dados que não podem ser analisados estatisticamente. Alguns destes elementos são inferências e análises de sentimentos, bem como as diversas formas de percepções, intenções, comportamentos, assim como outros itens de natureza subjetiva, como forma de coletar informações verdadeiras e confiáveis (GIL, 2002).

Para realização desse projeto de intervenção, foi utilizada a metodologia da problematização inspirada no Arco de Charles Maguerez, adaptada por Bordenave (LONGH, 2014). A identificação do problema, viabilidade e a efetividade do plano de intervenção foram avaliadas durante a atividade da IESC na ESF José Martins em Araripina/PE. A ação propriamente dita foi realizada por meio da aplicação do dia de atualização da caderneta do adolescente na escola Municipal Luzanira Ramos proposto pelos acadêmicos do 3º período do curso de Medicina da Faculdade Paraíso (FAP).

De acordo com o autor supracitado, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método, sendo desenvolvido por etapas diversas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade. Compõe uma verdadeira metodologia, entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para o desenvolvimento do propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio homem. (CHARLES MARGAREZ, 2017).

ambiente escolar. Foram utilizados os dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Os dados foram organizados e representados através de gráficos pela plataforma Google Forms.

Para participar da intervenção os estudantes da escola Luzanira Ramos entre 10 e 19 anos compareceram ao auditório da referida escola portando cartão do SUS e caderneta de vacinação, sendo prioritariamente adolescentes identificados com calendário vacinal em atraso Quanto aos critérios de exclusão utilizados, não participaram da intervenção adolescentes não matriculados na escola Luzanira Ramos, adolescente matriculados, porém com calendário vacinal atualizado, e aqueles que apresentaram idade inferior ou superior para imunização com vacinas para adolescentes.

Para elaboração do presente trabalho científico foram consultadas bases de dados como: IBGE, e-SUS, BVS, LILACS, *Scielo-br*, utilizando os descritores: Programa nacional de imunização, calendário vacinal do adolescente, vacinas de rotina para pesquisa bibliográfica.

7 CRONOGRAMA

Atividades/2023	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Elaboração do projeto	X	X				
Estudo do referencial teórico/ Revisão bibliográfica		X	X	X	X	
Coleta de dados				X		
Discussão e análise de resultados				X	X	
Revisão final e digitação					X	
Entrega do trabalho final					X	
Aprovação do projeto					X	

Fonte: Dados dos autores (2023).

8 RECURSOS NECESSÁRIOS

Aparatos utilizados para realização do projeto de intervenção foram disponibilizados pela secretaria Municipal de Saúde do município de Araripina-PE, logo, não houveram gastos com nenhum outro tipo de recurso.

9 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Prima face, houve impossibilidade de limitar o atendimento do estudo ao público que adstrito a área ESF José Martins em Araripina/PE, pois a escola Municipal Luzanira Ramos, embora pertencente a área daquela ESF, recebe alunos de outras áreas de saúde do município. No entanto, os dados coletados representam uma demografia heterogênea resultante da atuação de várias estratégias de saúde da família que compõem o município de Araripina-PE, sendo válido como ferramenta amostral da cobertura vacinal pretendida. Na figura 2, veremos uma amostra de como foram realizados a ação inicial da vacinação nos adolescentes:

Figura 2: Ação inicial da Vacinação dos adolescentes

Fonte: Própria dos Autores (2023).

Doravante, foram aplicadas 53 vacinas em adolescentes da escola Municipal Luzanira Ramos que apresentava faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Obtendo-se a seguinte composição etária representada pelo gráfico 1:

Gráfico 1: Idade média dos adolescentes imunizados.

Fonte: Própria dos Autores (2023).

Nota-se, prevalência na faixa de idade compreendida de 11 a 13 anos, representando 66,10% do público total, sendo as idades de 11 e 12 anos

responsáveis por 24,5% e 30,2%, respectivamente, do total do público atingido pela ação.

Corroborando com este resultado Yaslle (2006) relata que no Brasil, os adolescentes correspondem a 20,8% da população geral, sendo que 10% estão na faixa etária de 10 a 14 anos e 10,8% de 15 a 19 anos. Onde por um lado esta fase do ciclo vital é considerada parte da trajetória humana relativamente isenta de problemas, por outro, sabe-se que neste período há uma elevada susceptibilidade a algumas doenças, tais como rubéola, sarampo, tétano, AIDS e especialmente à Hepatite B, pois apresentam tendência a relações sexuais sem proteção e com múltiplos parceiros, experiências com drogas ilícitas e muitas vezes uso abusivo de álcool

No que diz respeito ao gênero a paridade entre os sexos do público alvo supra relacionada no gráfico 1, representados a seguir no gráfico 2:

Gráfico 2: Média de adesão vacinal de acordo com o sexo.

Fonte: Própria dos Autores (2023).

Ficou constatado o percentual de 47,2% de vacinas aplicadas no público masculino e 52,8% no público feminino. É notável na faixa de idade atendida ausência de critério de gênero com maior expressão no que diz respeito ao cuidado vacinal, indicando a importância de ações de atualização vacinal como essa, bem como a necessidade de atividades voltadas para educação imunológica.

O ato de vacinar constitui a principal forma de evitar casos das doenças imunopreveníveis e as unidades de saúde, cobertas pela ESF, são preferencialmente os locais onde devem ser realizadas as atividades de vacinação, sendo também locais propícios à incorporação da proposta de saúde integral de adolescentes e jovens (BRANCO, 2002).

Sob vista da atualização vacinal foram ministradas àquelas que se encontravam ausentes e que podiam ser aplicadas de acordo com a característica do indivíduo. Logo, os imunizantes relacionados fazem parte do calendário obrigatório, recomendados e sazonais, resultando no seguinte gráfico:

Gráfico 3: Imunobiológicos aplicados na atualização vacinal.

Fonte: Própria dos Autores (2023).

De acordo com o gráfico 3 é possível observar uma prevalência de aplicação das vacinas relacionadas com a Influenza que corresponde a 52,8%, que embora não sejam presentes no calendário vacinal de rotina estão vinculadas a campanha sazonal. Houve um empate técnico para aplicação das vacinas HPV e meningocócica equivalentes a 17%, Hepatite B correspondente a 1,9%, Febre amarela atingiu 3,8% do público alvo, P-FIZER igual a 5,7% e dt condizente a 1,9%. Estas vacinas estão relacionadas ao calendário vacinal como obrigatória,

indicando a necessidade de atividades mais incisivas no tocante a esse imunizante, cuja recomendação é de aplicação a partir dos 9 anos de idade.

Segundo Brasil (2020) O Ministério da Saúde preconiza e disponibiliza a vacinação dos adolescentes contra hepatite B, difteria e tétano, febre amarela, tríplice viral, meningocócica ACWY, HPV (papiloma vírus humano) para meninos e meninas entre 9 e 14 anos e sazonal, que estão atreladas às características periódicas das doenças, bem como a variação gênica do patógeno.. O Brasil, anualmente, disponibiliza cerca de 300 milhões de doses de vacina, sendo um dos países que possui o maior número de vacinas ofertadas na rede pública.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e na extensão do presente Projeto de Intervenção (PI), observou-se um processo de transformação social positiva nos adolescentes da Escola Municipal Luzanira Ramos, a partir da atualização da caderneta de imunização do adolescente e a sua cobertura vacinal, tendo em vista a problemática da baixa cobertura vacinal desta faixa etária.

Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), o adolescente representa um grupo prioritário devido à alta suscetibilidade às doenças imunopreveníveis, sendo a vacinação uma das intervenções de saúde mais bem sucedidas neste combate. A Organização Mundial de Saúde (OMS) circunscreve a importante fase de crescimento e desenvolvimento que compreende a tal faixa etária.

Visando minimizar a problemática da Estratégia de Saúde da Família – ESF José Martins, os acadêmicos de Medicina do 3º semestre da Faculdade Paraíso, através de uma ação conjunta com a equipe multiprofissional da respectiva ESF, executaram uma intervenção a fim de identificar os adolescentes sem a administração dos imunobiológicos (HPV, meningocócica C e meningocócica ACWY, DTP, influenza e Covid-

19) preconizados para sua faixa etária através do cartão vacinal e, posteriormente, atualizar as vacinas dos faltosos.

Este Projeto de Intervenção (PI) apresentou um impacto socio sanitário positivo devido a um percentual relevante de imunobiológicos administrados nos adolescentes durante a ação, aumentando a cobertura vacinal de forma mais homogênea e, conseqüentemente, uma redução do número de adoecimento por doenças imunopreveníveis. As *Fake News* disseminadas nos últimos anos impactaram no aumento da resistência desses indivíduos.

A atividade realizada através do binômio ensino-serviço transversalmente utilizando estratégias exitosas descritas na literatura, na busca de uma cobertura vacinal mais qualificada, mostrou um resultado satisfatório na interrupção de doenças imunopreveníveis.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, T. M. E *et al.* Cobertura vacinal e fatores relacionados à vacinação dos adolescentes residentes na área norte de Teresina/PI. **Revista Eletrônica de Enfermagem**. [periódico na Internet]. v. 12, n. 3, p. 502-10, 2010. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n3/v12n3a13.htm> <http://dx.doi.org/10.5216/rev.e.v12i3.6934>. Acesso em: 10 jun. 2023.

BRANCO, V. M. C. **Emoção e razão: os sentidos atribuídos por profissionais de saúde à atenção ao adolescente** [dissertation]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Programa Nacional de Imunizações 30 anos**. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. **Marco legal: saúde, um direito de**

adolescentes. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderneta da Criança**, 3a. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei PL 1674/2021. **Cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária**. 2021. Brasília, DF.

Disponível em:

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148277>.

Acesso em: 13 jun. 2021.

EMERICH, B. F.; GAVA, G. B. **Caderno de Promoção da Saúde de Adolescentes na Atenção Básica**. Campinas: IPADS 2019.

LEVI, G. C.; KALLAS, E. G. Varíola, sua prevenção vacinal e ameaça como agente de bioterrorismo. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 357-362, Dec. 2002. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302002000400045>. Acesso em: 10 mai. 2023.

LONGHI, D. M. **Manual de Preceptoria Interação Comunitária Medicina Ufsc/Sms**. Prefeitura Municipal de Florianópolis: Florianópolis, 2014. 40p.

APARTIR DE 12 ANOS.

MS/ Secretaria de Vigilância em Saúde
Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19 - Registro Manual de Vacinados

Planilha No: _____ Data: 27/11/23
No CNES do estabelecimento de saúde: _____ PFIZER ADULTO 2-FX89416
Nome do Estabelecimento de saúde: _____
Estado/UF: _____
Código IBGE do município: ESCOLA V=35107123
Nome do município: _____

Nº	*** Grupo prioritário	*** Categoria de grupo prioritário	CPF do vacinado	CNS do vacinado	Nome do vacinado	DN	Sexo (M.F)	Nome da mãe
01								
02		D2	16592446448	7050082317257	José Rodrigo dos Santos	16/03/1963	M	12 anos
03		D3		704804603631840	M ^{te} Alice Regina de Brito			12 anos
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Nota: III) CPF = Cadastro de Pessoa Física; IV) CNES = Central Nacional de Saúde; V) Nome M e matricula; F) Feminino; VI) CNES = Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde.
*Grupo prioritário 1 - Pessoas com 60 anos ou mais em instituições privadas com deficiência intelectual/gravidez; Pessoas indígenas; Trabalhadores da Saúde; Pessoas de 80 anos ou mais; Popul e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas, Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas; Pessoas de 75 a 79 anos; Pessoas de 70 a 74 anos; Pessoas de 65 a 69 anos; Pessoas de 60 a 64 anos; Comunidades Populações Privadas de Liberdade; Participantes do Sistema de Proteção da Liberdade; Pessoas em Situação de Rua; Forças de Segurança e Segurança; Forças Armadas; Pessoas com Deficiência Permanente Grave; Trabalhadores da Educação do Ensino Básico; Trabalhadores da Educação do Ensino Superior; Contribuintes; Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbanos e de Longo Curso; Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferrovias; Trabalhadores de Transporte Aéreo; Trabalhadores Portuários; e Trabalhadores de Transporte de Aquaviários.
** Condições - diabetes mellitus, hipertensão arterial grave (SFA) controlada ou não (grau alto), doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, inflexões transitoriais de glóbulos vermelhos, anemia ferropênica, câncer, obesidade grau III e síndrome de down.
*** Outras categorias do Grupo prioritário - verificar na lista Categorias do Grupo prioritário.

ANEXO 2: Registro manual de vacinados (Influenza).

GRIFE 29/02

2-230036

v = 2124

250038

SUS	ID	COG	IDADE	COMORB.
704.6061.				
706.7092.1589.8120			11 anos	
700.0013.3131.7201			11 anos	
700.4027.0674.5550			10 anos	
700.8069.8710.0389			12 anos	
707.5082.3793.9090			13 anos	
709.0018.5217.5417			12 anos	
700.5071.9825.0955			23 anos	
700.6064.2598.9261			11 anos	
705.0050.1284.9553			13 anos	
709.8050.0149.7591			11 anos	
709.7310.1331.4221			13 anos	
700.2084.8998.2827			14 anos	
700.5059.0462.1558			12 anos	
700.0014.2673.0273			13 anos	
702.4085.5265.2478			14 anos	
706.4086.3466.8088			13 anos	
704.8040.0363.8840			11 anos	
701.0008.8070.3396			14 anos	
704.0088.7830.3965			12 anos	
700.5007.0954.8850			11 anos	
700.0018.8962.0208			11 anos	
706.8012.6739.8422.			51 anos	
700.0064.3798.1908				

GRIPE

2 = 230036 V = 2/24

SUS				IDADE	COMORBIDADE	
700	0044	7612	0908/	Kamille Naura Lima Silva	11	
706	90517200	3733/		Tayrone Alencar Souza	10	
170	457.094/80/			Pedro Hugo R. Silva	10	
705	5084	4265	3210		12	
708	4082	8677	1768		15	
701	4036	7495	9835		14	
708	1048	6236	6510		44	
027	744	774-76			19	
147	195.904-03				19	
150	279.314-84				47	
709	8080	9636	7294		44	
348	508.925-17				39	
059	573.824-93					

ANEXO 3: Registro manual de imunobiológicos aplicados.

MÊS Abri ANO 2025
 DATA 24

NOME COMPLETO	GESTANTE	D.N	SUS	CPF	IDADE	HEP.B	M.ACIWY	TRI VIRAL	DT	HPV	F.A
Maria Natália da Silva		24/11/2011	706.7092.1589	2120	11						
Kauan da Silva Melo		19/07/2011	700.0015.3131	2120	11		X			2X	
Mariateresa Alves Delmontes		24/09/2010	700.2069.8710	0789/109.693.752	14/12					2X	
Ycaro Kauã Teixeira da Silva Diniz		20/02/2010	709.0018.5217	5217/524.275.616	15		X				
Beatriz da Silva Teósa		19/02/2010	703.6065.9602	5289	15		X			1X	
Crisme Damiao Cláudia Silva		25/02/2008	706.0063.0178	8246/117.264.724	17		X			2X	
Daniele Andrade Silva		20/02/2009	705.8050.1224	9553	15						X
Maria Gabrielle Silva Guelho		26/03/2010	704.6081.8559	53420	12		X			1X	
Maria Kamilly Rodrigues Rocha		01/09/2012	709.2050.0149	7593	11		X				
Jobe Kaique das Chagas Oliveira		16/05/2011	705.0022	2574	257/165.979	14				2X	
Pedro Hugo Rodrigues Silva		20/03/2010		170.457	094-20	13	X				
Kailey Alexandre Reis		30/06/2010	704.0032	7630	7665/154.223	14				2X	
Kaio Tomaz Leite		01/05/2010		119.593	254-66	12		X		1X	
Luiz Henrique Alves da Silva		14/05/2008	706.6055	1455	5510	15			X		X
Max Manoel de Alencar Silva		14/04/2011	704.0222	6771	763	12		X			
Veronica Nathyaria Alencar Ventura		23/02/2012	700.5007	0954	2350/161	14				2X	
Francisco Kauan Alencar Oliveira		14/06/2004	704.0036	7195	835/162	15		X			

27.04.23

TIPO DE VACINA	IDADE	1 DOSE	2 DOSE	3 DOSE	REFORÇO
HPV	11		x		
Gripe	11				
Gripe	13				
Gripe	12				
Gripe	12				x
M-ACWY	12				
HPV	13	x			x
M-ACWY	13				
Gripe	23				
Bivalente	23				
Infling (6)	11		x		
P-Hizer	11			x	x
M-ACWY	15				
HPV	15		x		
Bivalente	66				
Gripe	13				
F. Am.	13				x
M-ACWY	12				
HPV	12		x		x
M-ACWY	11				
Gripe	11				
Gripe	13				
Gripe	11				
Gripe	14				
Gripe	12				
Gripe	10				
Gripe	13				
Gripe	13				
Hpb	13				
Gripe	14				
Gripe	13				
Gripe	12				
P-Hizer	12			x	
Gripe	14				
P-Hizer	14			x	
Gripe	12				
HPV	12		x		
Gripe	10				
M-ACWY	12				x
HPV	12	x			
P-Hizer	12		x		
HPV	12		x		
DT	15				x
F. Am.	15				
M-ACWY	12				x
HPV	12	x			
HPV	16		x		
Gripe	11				
Gripe	11				
Gripe	15				
M-ACWY	15				x
Gripe	14				
Gripe	14				
Gripe	19				

TIPO DE VACINA	IDADE	1 DOSE	2 DOSE	3 DOSE	REFORÇO
Gripe	29				
Gripe	50				
Bivalente	50				
Gripe	47				
Bivalente	47				
Bivalente	30				
Bivalente	63				
Gripe	44				
Gripe	56				
Bivalente	56				
GRIPF	28				
Gripe	39				
Bivalente	39				
Gripe					

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!